

UNIDROIT xalqaro tijorat shartnomalari tamoyillarining lex mercatoria sifatida qo'llanilishi.

Ergasheva Shohista O'ktam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqola xalqaro tijorat arbitrajlarida amaldagi qonunchilik va UNIDROIT xalqaro tijorat shartnomalari tamoyillaridan lex mercatoria sifatida foydalanish o'rtasidagi murakkab munosabatlarning har tomonlama tahlilini taqdim etadi. Ushbu xalqaro huquqiy tushunchalarning o'zaro ta'sirini o'rganib chiqqan holda, xalqaro tijorat arbitraj doirasida ularning amaliy qo'llanilishi haqida kerakli fikrlarni beramiz.

Bundan tashqari, maqola xalqaro tijorat arbitrajlarida xalqaro huquqning manbasi sifatida tan olingan lex mercatoriadan foydalanish va UNIDROIT xalqaro tijorat shartnomalari tamoyillarini batafsil o'rganishni o'z zimmasiga oladi. Tanqidiy tahlil va amaliy tadqiqotlar orqali maqola xalqaro tijorat arbitraj doirasida lex mercatoriani qo'llash bilan bog'liq amaliy natijalar, dolzarblik va muammolarni o'rganib chiqadi.

Kirish so'zlar: Lex mercatoria, UNIDROIT, tijorat huquqi, INCOTERMS, arbitraj, tamoyil,

Delokalizatsiya harakati ko'p hollarda xalqaro tijorat arbitrajining reglamenti hisoblangan arbitraj muhokamasini tartibga soluvchi qonunga e'tibor qaratadi ya'ni holatga nisbatan qo'llaniladigan qonunni nazarda tutadi. Ya'ni arbitraj sudlarida taraflarning yurisdiksiyasi nazarda tutiladi. Shunga o'xshash munozaralarda arbitr shartnomani tartibga soluvchi qonunga e'tibor qaratadi. Nima uchun xalqaro tijorat arbitrajlarida taraflardan ma'lum bir davlatning ichki qonunchiligini tanlashni talab qilish kerak va bu ko'proq ichki munosabatlarni yo'lga qo'yishda qo'l keladi, ya'ni bu amaliyotni tashqi xalqaro bitimlarga nisbatan qo'llash mantiqsizlikdir. Shu sabab, taraflarning erk muxtoriyati tomonlar o'zlarining asosiy huquqlarini odatiy bo'lgan tijorat huquqi yoki umumiy qonunlar bilan tartibga solishini tanlashi mumkin,

ular shartnoma tuzayotgan paytda erkindir va keyinchalik nizo kelib chiqqan taqdirda qo'llaniladigan huquq neytral harakterga ega bo'lishini xohlaydi. Bularga misol sifatida lex mercatorianing bir qismi bo'lishi mumkin.¹

Lekin, hozirgi vaqtga kelib, ko'plab arbitrajlar arbitraj muhokamasi amalga oshiriladigan joy qonunchiligi asosida ko'plab caselarni muhokama qilmoqda va bu milliy moddiy qonun bilan boshqariladi. Shunga qaramay, ba'zi arbitraj markazlarida arbitraj joylashgan joy qonuni muhim emas, lex mercatoria odati ham milliy qonunchilik uchun ba'zi kamchiliklarni to'ldirish uchun xizmat qiladi. Bu shuni anglatadiki, lex mercatoria, tijorat tamoyillariga ma'lum bir darajada murojaat qilishlari muqarrar.

Lex mercatoria ta'rifi

Ko'plab amaliyotchilar va huquq sharhlovchilari lex mercatoriani bir nechta sabablarga binoan, uning konsepsiyasi ya'ni huquqiy tushunilishi juda noaniq ekanligi to'g'risida tanqid qiladilar. Lex mercatoria nima ekanligi to'g'risida kelishuv tobora ko'payib bormoqda, amma unga berilgan ta'rif bir xil ma'noni anglatish xususiyatiga ega emas.² Hozir biz bu yerda ba'zi bir xarakterli ta'riflarni ko'rib chiqamiz.

- Xalqaro tijoratning amalda ishlatilishi, odatlari va amaliyotidan kelib chiqqan holda transmilliy huquqiy tamoyillar, normalar, qoidalar va standartlarning erkin tashkil etilgan tizimi.³
- Huquqning umumiy prinsiplari, transmilliy qoidalar, qaror qabul qilish usullari.⁴
- Odatiy tijorat huquqi.
- Savdo sotiqdan foydalanishning transmilliy moddiy qoidalari va ularni xalqaro iqtisodiy ishlarda qo'llash usuli.
- Xalqaro savdoni tartibga solish uchun "nafaqat xalqaro tijorat muammolari, standart bandlari, xalqaro konvensiyalar va arbitraj qarorlaridan, balki Xalqaro tijorat palatasi (ICC) yoki boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan turli xil huquqiy qoidalardan kelib chiqqan" mazmunli qoidalar to'plami.⁵

¹ "Xalqaro tijorat arbitraji tamoyillari va amaliyoti" kitobi, muallif Margaret L.Mozes. 3-nashr. 95p

² "Xalqaro tijorat arbitraji tamoyillari va amaliyoti" kitobi, muallif Margaret L.Mozes. 3-nashr. 96p

³ L. Iv Fortiyor "yangi Lex mercatoriyasi yoki kelajakka qaytish" 17 arb 121, 128 .2001y

⁴ Emanuel gaillard, transmilliy qonun; huquqiy tizimi yoki qaror qabul qilish usuli 17arb 59-61

⁵ Doctor Beda Votman, arbitraj sudlari tomonidan qonun tanlovi: amaldagi konflikt tizimining tizmi 14 arb 97, 101

Yuqoridagi turli xil berilgan ta'rif va tushunchalardan ba'zi umumiy mazmundagi xulosalar paydo bo'ladi. Lex mercatoria ma'lum bir huquqiy tizimga yoki qonunchilikga asoslanmagan, balki xalqaro tijorat qoidalarini, turli qonunlarning umumiy hisoblangan tamoyillarini, belgilangan standartlarni va savdodan foydalanishni o'z faoliyatiga oladigan umumiy tushuncha. Hozirgi kunga kelib, lex mercatoria misoli sifatida hisoblanadigan hujjat Xalqaro tijorat shartnomalarining UNIDROIT prinsiplaridir.⁶ Ushbu tamoyillar qa'tiy belgilangan qonun emas, sababi ular biron bir yurisdiksiya tomonidan qonun sifatida qabul qilinmagan. Aksincha, ular xalqaro tijorat shartnomalari qonunlarining umumiy tamoyillari va savdo qoidalari qayta ko'rib chiqilgan va qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilgan shaklidir. Xalqaro tijorat shartnomalarining UNIDROIT prinsiplari hujjatining muqaddimasida, tamoyillar taraflar ularni tanlaganda yoki "taraflar o'zlarining shartnomalari qonunining umumiy tamoyillari, lex mercatoria yoki shunga o'xshash narsalar bilan tartibga solinishi to'g'risida kelishib olganlarida" qo'llanilishi aytiladi.⁷ Tasavvur qilaylik ikki davlat yoki davlatga qarashli bo'lgan tashkilot o'rtasida tijorat shartnomasi tuzilgan. Har ikkala suveren ya'ni mustaqil davlat boshqa biror bir yurisdiksiya qonunlariga bo'ysunishni xohlamaydi. Bunday holatda taraflar shartnomani xalqaro huquqning umumiy tamoyillari yoki lex mercatoria bilan tartibga solishni xohlashlari mumkin. Aniqroq qilib tushuntirsak, taraflar UNIDROIT hamda xalqaro huquqning umumiy tamoyillarini qo'llash to'g'risida kelishib olishlari mumkin.

Shartnomaga nisbatan qo'llaniladigan huquq

Odatga ko'ra taraflar o'z davlatlaridan biridagi ichki moddiy huquqni shartnomani sharhlash va shartnomadan kelib chiqishi mumkin bo'lgan har qanday turdagi nizo yoki muammoni tartibga solish, huquqiy yechimga olib kelish uchun tanlashadi. Agar bir taraf o'zining ichki milliy huquqini ikkinchi bir tarafga tan oldirishga, bunga rozi bo'lishiga chora topa olmasa, tomonlar alternativ moddiy huquq manbasiga murojaat qilishadi. Misol uchun, agar shartnoma tovarlar oldi sotdisi haqida bo'lsa, taraflar BMTning tovarlar xalqaro oldi sotdisi bo'yicha Konvensiyani shartnomaning moddiy huquqi sifatida tanlashlari mumkin va bu holatda ularning erkin harakatlanishida hech qanday to'sqinlik bo'lmaydi. Agar tomonlar milliy yoki xalqaro qonunchilikni tanlash vaqtida ya'ni shartnomada belgilash mobaynida o'zaro muzokaraga kelisha olmasa yoki buni xohlashmasa, o'z shartnomalarining applicable law bandiga lex mercatoriani tanlashlari mumkin, masalan qilib ushbu holatga e'tibor qaratsak. Xalqaro huquqning umumiy tamoyillari, UNIDROIT xalqaro tijorat shartnomalari tamoyillari yoki transmilliy tijorat huquqi

⁶ Xalqaro tijorat arbitraji tamoyillari va amaliyoti, Margaret L.Mozes 3-nashr 95p

⁷ www.unidroit.org.

qo'llanuvchi huquq bo'la oladi, chunki bu normalar hech qanday davlat yoki tashkilot qonunchiligiga bo'ysunmaydi. Lekin bu ikki xususiy taraflar uchun odatiy tusga ega bo'lgan tanlov shakli emas. Yuqorida ta'kidlanganidek, davlatlar o'rtasidagi yoki davlat va xususiy tashkilotlar o'rtasidagi shartnomalarda lex mercatoria tanlanishi mumkin. Boshqa tarafdin olib qarajak, ikki taraf ham xususiy tashkilot ya'ni yuridik shaxslar bo'lsa, shartnoma tuzayotgan vaqtda ular odatga ko'ra ko'proq huquq rivojlangan, ijro qilinadigan, shartnoma shartlari aniq sharhlanadigan huquqni tanlashga harakat qilishadi.⁸

Ammo tomonlar shartnoma muzokaralari mobaynida yoki tanlangan milliy huquqni to'ldirish uchun lex mercatoriadan foydalanish huquqiga bo'ladi, chunki xalqaro tijorat arbitraj huquqida **depeccage** degan tushuncha bor bo'lib, unga ko'ra turli huquqlar bitimning turli jihatlarini tartibga solishi mumkin. Arbitraj amaliyotida bu huquqiy atama bo'lish deb tarjima qilinadi. Ba'zi holatlarda esa tanlangan huquq barcha munosabatlarni tartibga sola olmaydi va vaziyatni to'la qonli nazorat qila olmaydi, misol uchun, 1980 yilgi tovarlar xalqaro oldi-sotdisi shartnomalari to'g'risida konvensiya (CISG) shartnomaning haqiqiyliqi, savdo huquqidan tashqari bo'lgan firibgarlik yoki adolatsiz tadbirkorlik kabi jihatlarini tartibga solmagan. Shu bois, qo'llanuvchi huquq sifatida faqat milliy qonunchilik bilan cheklanib qolmay, UNIDROIT tamoyillarini ham qo'shimcha sifatida tanlash huquqi bor. Masalan, transmilliy huquqni qo'llashda o'tkazilgan izlanish va tadqiqotlar shu narsani ma'lum qildiki, 59% so'rovda qatnashganlar UNIDROIT tamoyillarini shartnoma tuzishda qo'llashgan, 13.1 foizi esa arbitraj qarorini chiqarish bilan bog'liq masalalarda ushbu tamoyillarga murojaat qilishgan.

Bundan tashqari, taraflar shartnomalarida boshqa xalqaro qoidalar yoki standartlarga, misol uchun, INCOTERMSga, CISG qoidalariga havola qilishlari mumkin.

UNIDROIT xalqaro tijorat shartnomalari tamoyillarining milliy qonunchilikni takomillashtirishdagi ahamamiyati va o'rni.

Hozirgi kunda investitsion shartnomalar bo'yicha nizolarning xalqaro huquq doirasiga kirishiga qaramasdan, sudyalor ko'pincha ichki qonunlarni qo'llashlari kerakligini yaxshi tan olishgan. Ushbu amaliyot ko'p jihatdan muhim masalalarni belgilaydi, jumladan, investorning fuqaroligi, huquqlari mavjudligi va uning faoliyatining ko'lamini ham. Qabul qiluvchi davlatdagi investitsiyalarni o'z ichiga olgan huquqlar ham shu doira sirasiga kiradi. Darhaqiqat, ko'pincha muqarrar rol o'ynaydi.

⁸ Xalqaro tijorat arbitraji tamoyillari va amaliyoti, Margaret L.Mozes 3-nashr 48b

Ichki qonunchilik xalqaro ommaviy huquqning boshqa sohalaridan investitsiya shartnomasi arbitrajini ajratib ko'rsatadi va bir qarashda sudyalalar, xususan, ichki shartnoma huquqi masalalari bilan duch kelganda, UNIDROIT tamoyillariga murojaat qilish uchun ideal muhitni taqdim etishi mumkin. Biroq, ushbu reja qismida ta'kidlanganidek, UNIDROIT Prinsiplariga havola qilishning maqsadga muvofiqligi tribunal ichki qonunchilikni boshqa vositalar bilan talqin qilishi uchun shunchaki vaziyatni og'irlashtiryaptimi yoki tribunal buning o'rniga Prinsiplarni mazmuni bo'yicha vakolat sifatida ko'rib chiqiyaptimi yoki ichki qonunchilik yo'qligiga bog'liq bo'ladimi?

Dastlabki murojaatda tamoyillardan foydalanish investitsiya shartnomasi arbitrajida ma'qullangan bo'lsa-da, ikkinchidan foydalanish arbitraj asoslari va sudyalarning qonuniyligiga tahdid soladi.

Xulosa

Huquq sharhlovchilari UNIDROIT Prinsiplarining arbitrajda qonuniy rolini tan oldilar, agar amaldagi qonunning mazmun-mohiyatini aniqlash "imkonsiz yoki haddan tashqari og'ir" bo'lsa, bunday holatlarda tribunal ichki shartnoma qonunchiligini almashtirish uchun osonlik bilan mavjud UNIDROIT tamoyillariga murojaat qilishi juda yaxshi va bu ortiqcha ovvoragarchiliklarni oldini oladi.

Texnologiyaning global tarqalishi, qonunlar va sharhlarning onlayn nashr etilishini hisobga olsak, bugungi kunda bunday holatlar tez-tez uchramasligi mumkin. Lekin investitsiya shartnomasi bo'yicha arbitraj yana UNIDROIT tamoyillaridan foydalanish uchun juda mos, casega aloqador kontekslarni taqdim etishi mumkin. Bu esa oqilona usul ekanligini tan olishdan kelib chiqadi.

Investitsion shartnomalar bo'yicha ishlarning ulushi daromadi past bo'lgan mamlakatlarga nisbatan qo'zg'atilgan. Bu mamlakatlar boyroq va rivojlangan davlatlar kabi shaffoflikni ta'minlash uchun moliyaviy imkoniyatlarga yoki siyosiy majburiyatlarga ega bo'lmasligi mumkin, bu esa ularning ichki qonunchiligi mazmunini aniqlash ehtimolini oshiradi. Buning ustiga, investor davlatning amaldagi sud amaliyotiga asoslanib, daromadi past bo'lgan mamlakatlar o'z mudofaalarida qatnashmaslik ehtimoli ko'proq ko'rinadi, bu esa tribunal uchun mezbon davlat qonunining asosiy va ikkinchi darajali qonunlarning matnlarini topishda qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi.

Bunday vaziyat Gyotsga qarshi Burundi ishida yuzaga keldi, Burundi qonunlari bo'yicha casedagi vaziyatga nisbatan hech qanday ma'lumot yo'qligi sababli tribunalni Fransiya va Belgiya qonunlarini qo'llashga undadi.⁹

Oldingi bo'limlarda UNIDROIT tamoyillaridan mahalliy qabul qiluvchi davlat qonunlari bilan

⁹ *Antoine Goetz v Burundi* (ICSID Case No ARB/95/3), Award, 10 February 1999 [53].

tartibga solinadigan masalalarda foydalanish ko'rib chiqilgan bo'lib, bunday foydalanish ichki qonunchilikning talqinini tasdiqlash uchun amalga oshirilganda ruxsat etilgan va ehtimol rag'batlantirilgan, lekin tahlilni o'zgartirish uchun amalga oshirilsa, odatda ruxsat etilmaydi. Mezbon davlat qonuni ostida amalga oshiriladi va boshqaruvchi vazifasini bajaradi. Bu reja ostida, asosan, xalqaro huquq masalalariga nisbatan Prinsiplarga havola qilingan holatlar ko'rib chiqiladi.

Bu yerdagi masalalarni sud amaliyoti misolida ko'rib chiqish orqali aniqlash mumkin. Yuqorida ham muhokama qilingan PSEG Turkiyaga qarshi case'da davlat FET majburiyatini BITda talqin qilish jarayonida UNIDROIT tamoyillariga tayangan. Prinsiplarga iqtibos keltirgan holda Turkiya, muzokara o'tkazayotgan tomonlarda majburiy kelishuvga erishish uchun umumiy majburiyat yo'qligini va shuning uchun uzoq davom etgan muzokaralarga qaramay investor bilan kelishuvga erisha olmagan hech qanday FET qoidabuzarligi emasligini ta'kidladi. Biroq, tribunal bu havolani e'tiborsiz qoldirdi. Prinsiplarga muvofiq, FET standartini asosan oldingi BIT yurisprudensiyasiga asoslanib talqin qilish va boshqa sabablarga ko'ra buzilishni topish.¹⁰ Bu PSEG tribunalining xatosimi? Hakamlar FET standartiga mazmun berish uchun foydali va qonuniy ravishda UNIDROIT tamoyillariga asoslanishlari mumkinmi?

A. UNIDROIT tamoyillari “Umumiy huquq tamoyillari” sifatida

Albatta, investitsiya shartnomasi bo'yicha nizolar bo'yicha arbitrlar xalqaro huquq masalasini hal qilish uchun tegishli deb hisoblagan har qanday hujjatni qo'llashlari mumkin emas. Ular turli yo'llar bilan, ayniqsa, faqat qabul qilingan manbalarni qo'llash majburiyati bilan cheklanadi.

ICJ Nizomining 38-moddasi 1-qismida belgilangan UNIDROIT Prinsiplari xalqaro huquq shartnomasi emas, ya'ni u majburiy xarakterga ega emas, chunki ular hech bir davlat uchun majburiy bo'lmagan xususiy ishlab chiqilgan qoidalar bayonotidir.¹¹ Bundan tashqari, Prinsiplar xalqaro odat huquqini ifodalaydi degan dalil va faktlar ham muvaffaqiyat qozonishi dargumon. Sababi, bu tushuncha bo'yicha ham noaniqliklar mavjud.

Biroq, garchi Prinsiplarning kelib chiqishi ularga o'zgacha ustunlik uchun tus berishi mumkin bo'lsa-da, ba'zi sudlar va sharhlovchilarning fikrlari ularga huquqning umumiy tamoyillarining bevosita manbai sifatida qarashda ehtiyot bo'lishni taklif qiladi. Masalan, Feldman Meksikaga qarshi tribunal jarayonida milliy huquq tizimlarida amaliyot xilma-xilligi mavjudligini asoslab, bitta umumiy tamoyilni qo'llashdan

¹⁰ PSEG Global Inc v Turkey (ICSID Case No ARB/02/5), Award, 19 January 2007

¹¹ MJ Bonell, An International Restatement of Contract Law (Transnational Publishers 2005) chapter 1.

bosh tortdi.¹² UNIDROIT Prinsiplari butun dunyo bo'ylab bir xilda qo'llaniladigan qoidalarining "eng past umumiy maxraj" ichki huquqiy tizimlar to'plamini tashkil etish uchun mo'ljallanmagan. Ba'zi sohalarda Prinsiplar ichki tizimlar o'rtasidagi kelishmovchilikni ochiq tan oladi va UNIDROIT Ishchi guruhi tomonidan afzal ko'rgan qoidani taklif qilish orqali uni ongli ravishda hal qilishni maqsad qiladi.¹³ Prinsiplarning biron bir qoidasi har qanday ichki tizim tomonidan amalda qo'llanilishiga kafolat yo'q va turli huquqiy tizimning turli xil ichki tuzilishi bor. Bu UNIDROIT tomonidan taklif qilingan o'rta zamin bo'lishi mumkin. Feldman tribunalining fikriga ko'ra, UNIDROIT tamoyillari umumiy tamoyillar sifatida osonlikcha hisoblanmaydi.

Bundan tashqari, har bir ichki huquq tizimida, hatto huquqiy tizimning barcha asosiy oilalarida ham qo'llaniladigan har qanday prinsip juda mavhum bo'lishi mumkin, masalan, vijdonlilik yoki majburiyatni buzish kompensatsiyaga olib kelishi kerakligi haqidagi g'oyalar huquq tizimlari tomonidan turli xil talqin qilinishi mumkin. Buni tan olgan holda, xalqaro tijorat arbitraj sudi ICC nizomining 38(1)-moddasiga ko'ra qonunning umumiy tamoyillariga nisbatan noaniq va aniq tabiati bilan UNIDROIT tamoyillarining amal qilishi mumkin bo'lgan mazmuni, ular bir-biriga ekvivalent emasligini ko'rsatadi.

Boshqa tomondan, ushbu bo'limda muhokama qilinganidek, ko'plab tribunallar xalqaro huquq masalalari bo'yicha UNIDROIT Prinsiplarini qo'llashgan.

O'sha tribunallar deb faraz qilsak, bunday casalarda o'zlarini haqli deb hisoblagan bo'lsa, ular Prinsiplarga huquqning umumiy tamoyillarining bir bo'lagi sifatida qaragan, degan xulosaga kelish mumkin.¹⁴

Ba'zi tribunallar buni shunday sharhlaganlar va yakuniy xulosalarni yozganlar, yanada aniqroq amaliy misollar bilan keltiradigan bo'lsak. Lemire Ukrainaga qarshi sudda ko'pchilik tribunal ikki tomon o'rtasida ilgari ICSID arbitraji natijasida yuzaga kelgan kelishuv bitimiga qaysi qonun qo'llanilishi kerakligini ko'rib chiqishga tomonlar chaqirildi. Tomonlar bilvosita tribunalning "Tribunal amal qilishi mumkin bo'lgan xalqaro huquq qoidalarini" qo'llashi kerakligini ta'minlagan edi.¹⁵ Tribunal kelishuv bitimining ko'plab qoidalari UNIDROIT Prinsiplaridan deyarli so'zma-so'z takrorlanganligini kuzatdi va

¹² Marvin Feldman v Mexico (ICSID Case No ARB(AF)/99/1), Award, 16 December 2002 [58].

¹³ ICC arbitration 7375, Partial Award of May 1996, cited in RD Bishop, J Crawford and WM Reisman Foreign Investment Disputes: Cases, Materials and Commentary (Kluwer 2005) 757

¹⁴ A Sinclair, 'Using the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in International Commercial Arbitration' (2003) 6 IALR 65, 71.

¹⁵ Article 54 of the ICSID Additional Facility Rules: Lemire (n 35) [106]. This Article includes 'such rule of international law as the Tribunal considers applicable

bu tomonlarga Prinsiplarni shartnoma shartlarini boshqarishni maqsad qilgan. Ammo tribunal buni faqat UNIDROIT tamoyillari "xalqaro huquq qoidalari" bo'lgan taqdirdagina amalga oshirishi mumkinligini izohladi. Tribunalga ko'ra, "hukumatlararo institut tomonidan tasdiqlangan fuqarolik huquqining xususiy kodifikatsiyasi bo'lgan UNIDROIT Prinsiplarini an'anaviy huquq manbalari doirasida joylashtirish mumkin emas edi". Oxir oqibat, tribunal Prinsiplar har qanday tamoyillar doirasiga kiradi, deb hisobladi. Va bu tamoyillar "xalqaro huquq qoidalari" bo'lishi mumkinligini ham ta'kidab o'tdi. Ehtimol, umumiy tamoyillar shaklida bo'lishi va qabul qilinishi mumkin bo'lgan qoidalarni tushuntira olishi kelishuv bitimini boshqaradi. Shu sababli, UNIDROIT tamoyillarini yoki hech bo'lmaganda ba'zi Prinsiplarni qonunning umumiy tamoyillari sifatida ko'rib chiqish qo'llab-quvvatlanadi. Muayyan qoida mavjudligi bilan birga UNIDROIT Prinsiplari avtomatik ravishda qoida qonunning umumiy prinsipi ekanligini anglatmasligi kerak, u sudga umumiy tamoyillarni izlashda yordam berish uchun kuchli boshlanish nuqtasini beradi.

Takliflar

Tijorat huquqi hozirgi kunda juda keng masala bo'lib qolmoqda, O'zbekiston bugungi kunda savdo va tijorat sohasidagi barcha to'siqlarni bartaraf etish va erkin savdo zonasini barpo etish harakatidan bormoqda. Yaqin yillar ichida yurtimizda shu maqsad uchun juda ko'plab o'zgarishlar sodir etildi va davom etmoqda

Ushbu maqola mavzusi ham juda dolzarb masalalardan hisoblanadi, O'zbekiston qonunchiligini ham ushbu tizimga moslashgan holda o'zgartirish kelgusida ko'plab chet el investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoit yaratadi.

Yaqin yillarda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Chet el investitsiyalari to'g'risida"gi, "Investitsiya faoliyati to'g'risidagi" "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi" qonunlari xorijiy investorlarni huquqini himoya qilish uchun hamda ushbu sohadagi hududiy faoliyatni yanada mustahkamlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolani yozish mobaynida ma'lum bir narsalarga amin bo'likki, tijorat sohasidagi sud jarayonlarining shaffof va xolis o'tishi uchun va tijoriy masalalar bo'yicha tuziladigan investitsion shartnomalar tartibga soluvchi huquq sifatida UNIDROIT xalqaro tijorat shartnomalari tamoyillarining o'rne muhim ekani oydin bo'ldi. Biz buni natijalarini xorijiy davlatlar misolida ham ko'rib chiqdik. UNIDROIT tamoyillarining barcha muhim jihatlari milliy qonunchiligimizda ham aks etishi, tijorat faoliyatlarini yanada tartibga solish uchun va investorlar uchun qulay savdo muhitini yaratish uchun asos

bo'lib hizmat qiladi. Biz ushbu soha bo'yicha bir qator takliflar berib o'tmoqchimiz:

1. Yurtimizda tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish uchun aniq rejalashtirilgan siyosat joriy etish orqali, tavar mahsulotlarini xorijga import va ekport qilishda xorijiy investorlar o'z sarmoyalaridan erkin foydalanishlarida imyozlarni joriy qilish.
2. Chet el investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb etish uchun huquqiy, ijtimoi-siyosiy sharoitlarni joriy etish to'g'risida qonunchilikga o'zgartirish kiritish.
3. UNIDROIT tamoyillari asosida tijorat faoliyati to'g'risidagi milliy qonunchilikni shakllantirish.
4. Tijorat va savdo sohasida fuqarolarga imtiyozlar berish.
5. Tijorat nizolarini tez va adolatli hal bo'lishi uchun xalqaro eksportlar ko'magida Xalqaro tijorat sudi faoliyatini joriy qilish.
6. Milliy qonunchilikda xalqaro arbitraj sudlari qarorlarini majburiy ijroga qaratish mexanizmlarini yanada mustahkamlash va yuzaga keladigan nizo bo'yicha noaniqliklarni investor foydasiga hal qilish.
7. Xorijiy davlatlar amaliyotidagi vizasiz rejimni joriy qilish va bu siyosat orqali ko'plab savdo va tijorat vakillarini yurtimizga jalb qilish uchun ulkan yangilik bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalqaro tijorat arbitraji tamoyillari va amaliyoti , Margaret L.Mozes 3-nashr
2. www.unidroit.org
3. "Investitsiya faoliyati to'g'risidagi" O'zbekiston Respublikasi qonuni.
4. Eureko BV v Poland (ad hoc arbitration), Dissenting Opinion, 19 August 2005

5. F Jacobs, 'Judicial Dialogue and the Cross-Fertilization of Legal Systems: The European Court of Justice'
6. The Sociology of International Investment Law' in Z Douglas,
7. J Pauwelyn and J Viñuales (eds), *The Foundations of International Investment Law: Bringing Theory into Practice*
8. Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA v Argentina (ICSID Case No ARB/03/17), Separate Opinion of Arbitrator Pedro Nikken, 30 July 2010
9. Talsud SA v Mexico (ICSID Case No ARB(AF)/04/3), Award, 16 June 2010
10. *Antoine Goetz v Burundi* (ICSID Case No ARB/95/3), Award, 10 February 1999
11. Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA v Argentina (ICSID Case No ARB/03/17), Separate Opinion of Arbitrator Pedro Nikken, 30 July 2010
12. C McLachlan, L Shore and M Weiniger, *International Investment Arbitration: Substantive Principles* (OUP 2007)
13. ADC Affiliate Ltd v Hungary (ICSID Case No ARB/03/16), Award of the Tribunal, 2 October 2006 [483].
14. Marvin Feldman v Mexico (ICSID Case No ARB(AF)/99/1), Award, 16 December 2002 [58].
15. ICC arbitration 7375, Partial Award of May 1996, cited in RD Bishop, J Crawford and WM Reisman
16. *Foreign Investment Disputes: Cases, Materials and Commentary* (Kluwer 2005) 757
17. A Sinclair, 'Using the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in International Commercial Arbitration' (2003) 6 IALR 65, 71.
18. M Waibel and others (eds), *The Backlash against Investment Arbitration* (Kluwer 2010).
19. J Salacuse and N Sullivan, 'Do BITs Really Work?: An Evaluation of Bilateral Investment Treaties and Their Grand Bargain' (2005) 46 Harv ILJ 67.
20. *Chevron Corporation v Ecuador* (UNCITRAL), Partial Award on the Merits, 30 March 2010
21. www.uncitral.org
22. The role of the UNIDROIT principles of international commercial contracts in investment treaty arbitration by Jarrod Hepburn, lecturer University of UK. Article

